

ONORARIILE ADMINISTRATORULUI AUTORIZAT DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ACTELOR EMISE DE CĂTRE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Marian NICOLAE

Doctor în drept,

Administrator autorizat, avocat, mediator atestat și acreditat CEDR, Chișinău, Republica Moldova

e-mail: solutiajuridica@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-6407-9657>

Prezentul articol constituie o cercetare științifică nouă și actuală, prin care se argumentează impactul negativ asupra onorariilor administratorului autorizat, ce a apărut în urma exercitării controlului constituționalității prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) din Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012. Autorul cercetează aspectele teoretico-practice a modului de interpretare a legii, aplicat de către Curtea constituțională la exercitarea controlului constituționalității asupra celor din urmă prevederi legale. În special, în scopul estimării lipsei sau existenței distincțiilor dintre ceea ce s-a avut în vedere de către Curte la emiterea deciziei sale și ceea ce percep instanțele de insolvență aplicând actele Curții la soluționarea cererilor administratorilor autorizați, sunt cercetate practicile judecătorești. Sunt identificate o serie de alte problemele ce țin de onorariul administratorului autorizat care afectează direct drepturile fundamentale ale acestuia. Se argumentează concomitent și existența unei practici judecătorești absolut neuniforme nelegate numai de actele Curții constituționale recent emise. Sunt propuse soluții aplicative care ar putea să remedieze problemele stabilite. La fel, autorul lasă loc pentru cercetări ulterioare formulând și o serie de recomandări.

Cuvinte-cheie: onorariu, administrator autorizat, culpă, organe de conducere, răspundere, ad-absurdum.

FEES OF THE AUTHORIZED ADMINISTRATOR FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF ACTS ISSUED BY THE CONSTITUTIONAL COURT

This article is a new and relevant scientific study, which argues for the negative impact on the amount of the authorized administrator fee, which appeared after control over the constitutionality of the provisions of art. 32 p. 2) and art. 70 clause 13) of the Law on Insolvency No. 149 of June 29, 2012. The author examines the theoretical and practical aspects of the interpretation of the law used by the constitutional court when monitoring constitutional control over the last provisions of the law, and in particular, to assess the absence or presence of differences between what the constitutional court wanted to express when making its decision and the fact that the courts insolvency cases are perceived, applying the acts of the constitutional court to satisfy the requirements of authorized administrator; judicial practice is examined. The article also identifies a number of other specific problems related to the fees of an authorized administrator, which directly affect his fundamental rights, while arguing for the existence of a non-uniform application of legal provisions and legal uncertainty in relation to judicial practice in general, associated not only with the recently issued acts of the constitutional court. In his conclusions, the author proposes practical solutions that could correct the identified problems in the correct and absolutely functional way. Also, the author leaves room for further research, formulating a number of recommendations for the scientific community.

Keywords: remuneration, authorized administrator, guilt, governing bodies, responsibility, ad-absurdum.

HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR AUTORISÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA DANS LE CONTEXTE DES ACTES ÉMIS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Cet article constitue une recherche scientifique absolument nouvelle par laquelle, on fait valoir l'impact négatif sur les honoraires de l'administrateur autorisé qui a surgi suite à l'exercice du contrôle de constitutionnalité des dispositions de l'art. 32 par. 2) et art. 70 par. 13) de la loi sur l'insolvabilité n° 149 du 29.06.2012. En général, l'auteur étudie les aspects théoriques et pratiques de l'interprétation de la loi appliquée par la Cour Constitutionnelle à l'exercice du contrôle constitutionnel sur ces dernières dispositions juridiques. En particulier, afin d'estimer l'absence ou l'existence de distinctions entre ce qui a été considéré par le tribunal au moment de rendre sa décision et ce que les tribunaux de l'insolvabilité perçoivent en appliquant les actes du tribunal au règlement des demandes des administrateurs autorisés, les pratiques judiciaires sont examinées. Un certain nombre d'autres problèmes liés aux honoraires de l'administrateur autorisé sont identifiés, qui affectent directement ses droits fondamentaux, arguant en même temps de l'existence d'une pratique judiciaire absolument inégale non liée uniquement aux actes de la Cour Constitutionnelle récemment publiée. Solutions applicatives sont proposées qui pourraient remédier aux problèmes établis. De même, l'auteur laisse la place à d'autres recherches en formulant également une série de recommandations.

Mots-clés: honoraire, administrateur autorisé, culpabilité, organes directeurs, responsabilité, ad-absurdum.

ГОНОРАРЫ АВТОРИЗОВАННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ АКТОВ, ИЗДАНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ

Данная статья представляет собой новое и актуальное научное исследование, в котором аргументируется негативное влияние на размер гонорара авторизованного управляющего, возникшее после осуществления контроля над конституционностью положений ст. 32 п. 2) и ст. 70 п. 13) Закона о несостоятельности № 149 от 29.06.2012. Автор рассматривает теоретико-практические аспекты толкования Закона, применяемые Конституционным судом при осуществлении конституционного контроля над последними положениями закона. В частности, исследуется судебная практика для оценки отсутствия или наличия различий между тем, что хотел донести Конституционный суд при вынесении своего решения и тем, как суды по делам о несостоятельности воспринимают эти решения, применяя на практике акты Конституционного суда для удовлетворения требований авторизованных управляющих. В статье также обозначен ряд других конкретных проблем, связанных с гонораром авторизованного управляющего, которые напрямую влияют на его основные права, при этом аргументируется существование не единообразного применения правовых положений и правовой неопределенности в отношении судебной практики в целом связанной не только с недавно принятыми решениями конституционного суда. В своих выводах автор предлагает практические решения, которые могли бы урегулировать обозначенные проблемы правильным и абсолютно функциональным способом. Автор оставляет и место для дальнейших исследований, формулируя ряд рекомендаций для научного сообщества.

Ключевые слова: вознаграждение, авторизованный управляющий, вина, органы управления, ответственность, ad-absurdum.

Introducere

În anul 2020, activitatea administratorului autorizat din Republica Moldova care este deloc ușoară și reprezintă în opinia autorului o profesie extrem de riscantă din rândul celor conexe sectorului justiției

naționale, a fost puternic perturbată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova (în continuare – CC a RM) care, prin Decizia nr. 16 din 09.06.2020 (în continuare – Decizia CC nr. 16/2020) [1] s-a expus asupra constituționalității prevederilor art. 32

alin. 2) și art. 70 alin. 13) din Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012 (în continuare – Legea RM nr. 149/2012) [2] prin conținutul cărora, se reglementează modul de încasare a onorariilor ce i se cuvin administratorului autorizat pentru activitatea desfășurată în cadrul perioadei de observație și în cadrul procedurii de faliment/faliment simplificat. Epitetic vorbind, onorariile administratorului autorizat se califică drept ceva „sfânt”, ori în accepția sensului nr. 3 a dicționarului explicativ al limbii române, onorariul administratorului autorizat este ceea ce i se cuvine cinstit. [6] Probleme legate de încasarea onorariului existau și până la emiterea Deciziei CC nr. 16/2020. Până atunci, administratorii autorizați se confruntau cu ne încasarea efectivă a sumelor care se dispuneau de către instanțele judecătorești a fi trecute spre achitare administratorului autorizat în sarcina organelor de conducere consemnate la art. 247 din Legea RM nr. 149/2012 în modul indicat prin cele din urmă două articole asupra cărora s-a exercitat controlul constituționalității.

Pe lângă faptul că titlurile executorii care se emiteau în favoarea administratorilor autorizați rămăneau a fi ne executate cu anii în partea onorariilor ce li se cuveneau, administratorii autorizați mai suportau din resurse proprii și cheltuieli curente pentru gestionarea procesului care de asemenea nu se executau cu anii. În așa mod, lichidarea întreprinderilor care nu dispuneau de masă debitoare, constituia pentru administrator autorizat o povară care pe lângă munca depusă, îl mai putea costa pe administrator autorizat și bani investiți. În ordine de *prima facie*, problema a venit din cele relatate până aici însă nu... prin consecința emiterii Deciziei CC nr. 16/2020, la ziua de astăzi, administratorii autorizați se mai confruntă și cu practici judecătorești unele dintre care sunt absolut eronate prin care, cerințele de trecere a onorariilor administratorilor autorizați și a cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere a debitorului falit, se resping de către instanțele de insolvență sub

pretextul faptului că, în contextul Deciziei CC nr. 16/2020 acest lucru poate fi înfăptuit numai dacă este precedat de existența hotărârii de tragere la răspundere subsidiară a acestor din urmă membri a organelor de conducere, pentru ca să li se demonstreze culpa la survenirea stării de insolvență.

Astfel, lucrurile stăteau rău până la momentul emiterii Deciziei CC nr. 16/2020 iar după emiterea ei, la momentul de față, lucrurile stau și mai rău.

Un asemenea mod de interpretare de către instanțele de insolvență, vine nemijlocit din dispozitivul Deciziei CC nr. 16/2020 potrivit căruia, Curtea Constituțională a notat că:

Se declară constituționale textele „le suportă membrii organelor de conducere și asociații, acționarii sau membrii debitorului” din articolul 32 alin. (2) și „în obligația organelor de conducere ale debitorului” din articolul 70 alin. (13) ale Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, în măsura în care le este demonstrată **culpa** la apariția stării de insolvență.

Prin consecință, interesul economic al administratorilor autorizați de a se implica în procesul de lichidare a persoanelor juridice care nu dispun de bunuri în activul său patrimonial, este curmat integral exact până la momentul în care munca administratorului autorizat va fi achitată într-un mod corespunzător și acestuia i se vor compensa toate cheltuielile curente ale procedurii.

În așa mod, impasul creat la momentul de față pentru administratorii autorizați care prin impactul Deciziei CC nr. 16/2020 suportă violarea drepturilor și intereselor sale legitime, conturează *in integrum actualitatea și noutatea prezentului articol* pentru că, problema descrisă *supra*, necesită remediere urgentă inclusiv prin abordări științifice.

Per a contrario, reieșind din faptul că potrivit statisticii la care s-a făcut referință în cercetările precedente ale autorului prezentului articol la data de 09.03.2020 în RM sunt înregistrate în jur de 164 027 de persoane juridice [3], administratorii autorizați în

RM sunt în jur de 200 de persoane [4] dintre care implicați activ în procesul de lucru sunt în jur de 60 de persoane, ponderea care se extinde peste administratorii autorizați este evidentă, remunerația acestora pentru procedurile de faliment simplificat în special în urma emiterii Deciziei CC nr. 16/2020 se echivalează cu zero MDL încasări, cumulativ cu cheltuieli de procedură legate de publicații, logistică, cotizații, birou, birotică, etc., suportate din resurse proprii, există un risc iminent că într-un timp foarte scurt, unii administratorii autorizați ar putea să renunțe definitiv la desfășurarea acestei activități prin suspendarea ei până la momentul în care timpurile vor fi mai bune.

În așa mod, nu va mai avea cine lichida companiile, iar povara oricum se va extinde peste statul Republica Moldova deoarece, o societate comercială sau alta care ocupă loc în registru chiar dacă este în stare pasivă, eventual necesită careva monitorizare de către autorități, aceiași societate ar putea avea o denumire care trezește interese pentru alți comercianți ș.a.m.d.

Prin urmare, în vederea argumentării actualității prezentului studiu, având în vedere faptul că relațiile juridice civile au un caracter predominant oneros, cercul vicios care s-a format prin consecința practicilor judecătorești defectuoase care violează dreptul de proprietate al administratorilor autorizați protejat prin prevederile art. 4 al Constituției [5], precum și art. 1 Protocol 1 CEDO [7], are nevoie de o remediere operativă, or în cazul în care administratorii autorizați nu vor fi auziți la etapa națională, într-un mod inductiv care conturează un deznodământ de la efect la cauză, efectul negativ curent suportat de administratorii autorizați ar putea genera o nouă cauză pentru care Republica Moldova ar putea să fie condamnată la CEDO pentru motivele descrise mai jos.

Odată ce Decizia CC nr. 16/2020 în condițiile prevederilor art. 71 al Codului Jurisdicției Constituționale nr. 502 din 16.06.1995 [8] este irevocabilă de la pronunțare și deja se pune pe larg în aplicare de către

instanțele judecătorești, *scopul prezentului studiu* rezidă în cercetarea corectitudinii metodologiei interpretării prevederilor art. 32 alin. 2), art. 70 alin. 13) aplicate de către CC la emiterea Deciziei CC nr. 16/2020, examinarea corelării Deciziei CC nr. 16/2020 cu alte acte emise de către CConst, precum și cercetarea corectitudinii modului în care Decizia CC nr. 16/2020 se extinde și se aplică în cadrul cauzelor pendinte aflate pe rolul instanțelor de insolvabilitate ce soluționează cererile de trecere a cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere.

În vederea atingerii scopului propus, se trasează următoarele *obiective* ce necesită a fi soluționate:

1. Definirea interpretării legilor cumulativ cu stabilirea modurilor de interpretare a legii ce s-au aplicat sau urmau a fi aplicate de către CC la emiterea Deciziei nr. 16/2020.

2. Examinarea noțiunii de „culpă” și izvorului de „culpă al membrilor organelor de conducere” cumulativ cu examinarea lipsei sau existenței altor acte emise de către Curtea Constituțională care urmau a fi luate în considerare de către CC la emiterea Deciziei nr. 16/2020.

3. Examinarea practicilor judecătorești nefaste pentru administratorii autorizați care s-au format de către instanțele de insolvabilitate până la și după emiterea Deciziei CC nr. 16/2020 și reiterarea tuturor consecințelor care se extind peste administratorii autorizați prin cele din urmă practici.

4. Justificarea percepției corecte de către instanțele de insolvabilitate a dispozitivului Deciziei CC nr. 16/2020, în special, modului corect de aplicare a acesteia la soluționarea irevocabilă a cererilor privind trecerea cheltuielilor procesului administratorului autorizat pe sarcina organelor de conducere, precum și justificarea percepției incorecte a mărimii onorariilor administratorului autorizat ce i se cuvine acestuia pentru administrarea în perioada de observație și cea de faliment simplificat reieșind din practicile judecătorești la moment existente.

5. Determinarea soluțiilor alternative pentru administratorii autorizați în vederea protecției drepturilor și intereselor ce le sunt garantate la nivel internațional, în cazul în care practica judecătorească existentă la momentul de față, va continua să lezeze drepturile acestora în modul descris în prezentul studiu.

Prin consecința realizării obiectivelor trasate *supra*, se va soluționa **problema științifică** curentă confruntată de către administratorii autorizați în partea legată de încasarea onorariilor ce li se cuvin, problema care rezidă în: *argumentarea faptului* că condiția de „culpă și măsura culpei organelor de conducere” înverdată în dispozitivul DCC nr. 16/2020, este întrunită concomitent cu constatarea insolvenței debitorului prin hotărâre judecătorească irevocabilă și nu prin tragerea acestora la răspundere subsidiară, *asigurând imediat aplicarea* obligatorie pentru instanțele judecătorești a prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, care în rezultat, *justifică* cerințele invocate de către administratorii autorizați privind trecerea onorariilor și cheltuielilor procesului în sarcina cel puțin unui singur sau mai multor membri ai organelor de conducere a debitorului insolvent precum și *determină, ori obligă instanțele de insolvență la admiterea* indiscutabilă a acestor din urmă cerințe.

Metodologia cercetării aplicată în prezentul articol, cuprinde metodele după cum urmează: metoda sistemică, metoda logică, metoda comparativă, metoda inductivă, metoda deductivă.

Astfel, în vederea realizării obiectivului nr. 1 trasat *supra*, e de notat asupra faptului că cheltuielile procesului pot fi încasate în contul administratorului autorizat în oricare din modalitățile indicate mai jos:

1. Din masa debitoare existentă care cuprinde lichidități la contul debitorului insolvent în orice moment începând cu desemnarea administratorului în funcție prin încheierea emisă de către instanța de insolvență care este executorie de la pronunțare, chiar dacă nu există o hotărâre a comitetului sau adu-

nării creditorilor prin care este stabilit onorariul fix al acestuia, reieșind din coeficientul mediu de multiplicare recomandat pentru stabilirea salariului de funcție al conducătorilor încadrați în unități care nu aplică sistemul de salarizare bazat pe rețeaua tarifară unică de salarizare, înmulțit la cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real la unitățile cu autonomie financiară.

2. Din avansarea acestora efectuată de către organele de conducere ale debitorului sau de către creditor sau de către oricare alt terț în temeiul unui act juridic încheiat între acest din urmă terț, creditor, debitor și administrator autorizat.

3. Din trecerea cheltuielilor pe contul organelor de conducere în temeiul prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 cu punerea ulterioară în executare a silită a titlului executoriu eliberat de către instanța de insolvență administratorului autorizat.

4. Din tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere cu încasarea ulterioară a sumelor vărsate în contul masei debitoare în condițiile stabilite de prevederile art. 249 alin. 2) al Legii nr. 149/2012 și distribuția ulterioară ale acestora în modul stabilit de art. 43 alin. 1) și art. 52 alin. 1) al Legii nr. 149/2012.

Din conținutul DCC nr. 16/2020 reiese clar că CC, la exercitarea controlului constituționalității celor din urmă prevederi legale, a aplicat metoda sistemică de cercetare notând acest fapt expres în § 54 al Deciziei nr. 16/2020 precum și § 9 și § 10 al opiniei separate emise de către judecătorul Nicolae Roșca.

De asemenea, CC a aplicat și metoda comparativă de interpretare a legii racordând în § 78 al Deciziei nr. 16/2020, „standardul culpei membrilor organelor de conducere la apariția stării de insolvență a debitorului stabilit de articolul 248 din Lege, standard aplicabil pentru realizarea scopului general al Legii, ca fiind aplicabil și în cazul realizării scopului special al plății onorariului administratorului/lichidatoru-

lui”. Anume acest din urmă paragraf din conținutul Deciziei nr. 16/2020, și creează confuzii pentru instanțele de insolvență care resping cerințele administratorilor autorizați legate de trecerea plății cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere, motivând prin faptul că lipsește proba ce demonstrează culpa acestora din urmă iar de către administratorul autorizat nici măcar nu a este depusă cererea de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere.

Prin urmare, CC a delimitat scopul Legii nr. 149/2012 indicat în art. 1 alin. 1) al acesteia defini-vându-l drept unul general, de scopul special al plății onorariului administratorului autorizat/lichidatorului, fără a lua în considerație faptul că, metoda comparativă de cercetare include în sine cumulativ și cercetarea lipsei sau existenței elementelor analogice sau asemănătoare ce reies dintr-o circumstanță de fapt sau alta, iar potrivit prevederilor art. 6 alin. 3) al Codului Civil Modernizat al RM [9], nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limitează drepturile civile sau care stabilesc răspundere civilă.

Astfel, în opinia autorului prezentului studiu, sub nici un pretext nu poate fi vorba de aplicarea standardului culpei stabilit de prevederile art. 248 al Legii nr. 149/2012 în cazul aplicării prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 deoarece, cele din urmă texte legale, dacă nu sunt derogatorii, atunci sunt speciale în raport cu prevederile generale ale Legii nr. 149/2012.

Acest lucru este notat în art. 5 alin. 4) al Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 [40], și se aplică prioritar în raport cu oricare alte prevederi de natura prevederii generale din art. 248 a Legii nr. 149/2012, exact în modul și în redacția în care este formulat textul de lege din art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 fără completarea propusă de către CC pentru că aceasta din urmă nu este organ legislativ și nu are atribuții de completare a prevederilor legale.

Interpretarea legii prin definiție, constituie o operație logico – rațională care, lămurind înțelesul exact și complet al dispozițiilor normative, oferă soluțiile juridice adecvate pentru diferite situații. Scopul acestei operațiuni logice constă în a scoate în evidență voința legiuitorului materializată în norma juridică ce se aplică [11, 30].

Deși prin conținutul DCC nr. 16/2020 nu se relatează expres faptul că la emiterea acesteia a fost aplicată metoda logică de interpretare a legii, aceasta totuși se regăsește în conținutul ei.

Metoda logică presupune faptul că regula de interpretat are loc într-un text mai vast și acest loc poate clarifica sensul după ideile pe baza cărora a fost adoptată legea. Printre procedeele logice frecvent utilizate în interpretarea juridică este și procedeul: „ad absurdum” conform căruia se demonstrează imposibilitatea logică a unei situații și ca atare numai o anumită situație este posibilă. [13] În acest sens, reieșind din prevederile art. 10 al Legii nr. 149/2012 care relatează despre temeiurile intentării procesului de insolvență care cuprind incapacitatea de plată sau supra îndatorarea persoanei juridice, este „absurd” atunci când persistă opinii că starea de insolvență nu este rezultat al acțiunii umane și anume a persoanelor care au avut dreptul de a acționa din numele debitorului insolvent, anume fiind culpabili de producerea acestei stări.

Un alt principiu din rândul celor logice, este și principiul nonconcordanței. În contextul acestuia, lumea se prezintă ca o rețea de variate legături (raporturi, relații) atât între obiecte, cât și între proprietăți. Astfel, unele însușiri coexistă (de pildă, greutatea și întinderea), în timp ce altele sunt incompatibile, se exclud reciproc, nu pot aparține concomitent aceluiași obiect. Drept exemplu: *o lege nu este, concomitent, adoptată și respinsă; o acțiune nu este, în același timp, obligatorie și interzisă; o faptă nu poate fi, în același timp, licită și ilicită; un contract nu poate fi, în același timp, valabil și nevalabil.* [12] În

aceiași ordine de idei, o persoană juridică, nu poate fi insolubilă, iar organele ei de conducere în același timp, să nu fie culpabile de producerea stării ei de insolabilitate.

Întrebarea cheie aici se focusează doar asupra determinării concrete a persoanelor indicate în art. 247 al Legii nr. 149/2012 care au stat la cârma debitorului insolubil în ultimele 24 de luni până la intentarea procesului reieșind din datele prezentate de registrele de resort, și stabilirea faptelor, ori acțiunilor sau inacțiunilor concrete care le-au admis aceste din urmă persoane. Din acest raționament, se desprinde și limita ori măsura culpei care se extinde pe fiecare dintre ei în parte.

În contextul celor relatate, în vederea realizării **obiectivului nr. 1** pe care l-am trasat *supra*, este oportun de concluzionat următoarele:

1. La emiterea Deciziei nr. 16/2020, CC a utilizat în mare parte interpretarea sistemică a legii fără a face trimitere la spiritul logic al lucrurilor potrivit căruia este „absurd” atunci când o persoană juridică se declară insolubilă fără existența culpei organelor sale de conducere și potrivit căruia era bine să se explice detaliat faptul că o persoană juridică, nu poate fi insolubilă, iar organele ei de conducere în același timp, să nu fie culpabile de producerea stării ei de insolabilitate. În schimb însă, prin DCC nr. 16/2020, la § 73 CC a reținut faptul că: Legea insolabilității instituie o *prezumție a culpei membrilor organelor* de conducere, având în vedere obligația lor de a acoperi remunerarea administratorului insolabilității sau a lichidatorului și cheltuielile acestor subiecte în legătură cu procedurile insolabilității și lichidării. Această prezumție nu poate fi răsturnată, așa cum decurge clar din textele legale analizate de către Curte.

2. Pentru a nu crea confuzii la examinarea de către instanțele de insolabilitate a cererilor administratorilor autorizați întemeiate pe prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, CC urma să explice faptul că aceste din urmă texte legale constituie

prevederi speciale ori chiar derogatorii de la oricare alte reguli, fără a face aluzii analogice la modul de aplicare a regulilor ce țin de răspundere subsidiară, astfel încât unii judecători să perceapă lipsa hotărârii de tragere la răspundere subsidiară ca fiind o lipsă de probă a culpei membrilor organelor de conducere care prin consecință generează imposibilitatea emiterii încheierii de trecere a cheltuielilor procesului pe sarcina acestora.

3. Mai mult, un alt argument justificat potrivit căruia nu poate fi efectuată comparația culpei organelor de conducere în cazul aplicării 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 în raport cu culpa înverdată prin art. 248 al Legii nr. 149/2012, reiese din faptul că în cazul răspunderii subsidiare, este aplicabilă prescripția conform prevederilor art. 248 alin. 5) al Legii nr. 149/2012 care nu se aplică sub nici un pretext în cazul trecerii cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere conform textelor de lege asupra cărora s-a exercitat control de constituționalitate.

4. În Decizia nr. 16/2020, Curtea Constituțională nu a explicat noțiunea de „culpă” cu toate că noțiunea numită este definită de lege, precum nu a explicat nici subiectul de competență căruia constituie stabilirea persoanelor care sunt culpabile de producerea stării de insolabilitate a debitorului.

În vederea realizării **obiectivului nr. 2** pe care l-am trasat *supra*, este necesar de intrat în esența noțiunii de „culpă”, precum este necesar și de stabilit care acte ale CC ar putea sprijini prezentul studiu în măsura în care acesta va deveni mai explicit pentru practicieni.

În acest sens, e de notat asupra faptului că, potrivit prevederilor CC RM în vigoare până la data de 01.03.2019 [14], în art. 603 era reglementată „vinovăția” care descria că fapta poate fi săvârșită din intenție sau din imprudență. Acum practic aceleași reglementării, se regăsesc în prevederile art. 20 al CC RM Modernizat [9] potrivit căruia la alin. 3) se notează că: Fapta este săvârșită din imprudență (din culpă)

dacă persoana care a săvârșit-o fie își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar a considerat în mod ușuratic că ele pot fi evitate, fie nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă. Aliniatul. 4) al aceluiași art. 20 al CC RM Modernizat, notează că fapta este săvârșită din culpă gravă dacă persoana a săvârșit-o cu o profundă lipsă de prudență de care, în împrejurările cazului, era evident că trebuia să dea dovadă.

În accepția autorului Sorin Brumă susținută de către subsemnat, atunci când autorul faptei nu-și dă seama de caracterul antisocial al faptei și nu prevede consecințele acesteia deși trebuie și poate să le prevadă, culpa îmbracă forma *neglijenței*, iar atunci când făptuitorul își dă seama de caracterul antisocial al faptei sale, prevede consecințele ei pe care nu le acceptă, sperând, în mod ușuratic că ele nu se vor produce, culpa îmbracă forma *imprudenței*. [15]

Prin urmare, în vederea probării culpei membrului organului de conducere în primul și în primul rând pe sarcina administratorului autorizat în contextul DCC nr. 16/2020 cade obligația de a stabili care persoană concret din rândul celor indicate în prevederile art. 247 al Legii nr. 149/2012 a admis neglijență, imprudență, sau a manifestat o profundă lipsă de prudență în raport cu debitorul insolubil iar cu titlu de *secunda facie*, administratorul autorizat urmează să stabilească fapta concretă care a fost făcută de către acel din urmă membru al organelor de conducere.

Acest raționament, rezultă din § 76 al Deciziei CC unde, Curtea observă că normele contestate comportă consecințe negative pentru membrii organelor de conducere ale societății intrate în insolabilitate, cărora le impune plata onorariului fix al administratorului insolabilității/lichidatorului, precum și cheltuielile suportate de acesta, fără ca ei să poarte vreo culpă. Cu alte cuvinte, legislatorul prezumă *reaua-*

credință a acestor persoane. [1] În § 77 al Deciziei emise CConst. notează că: Totuși, categoria membrilor organelor de conducere ale debitorului este o categorie vastă, care-i poate include, potrivit articolului 247 alin. (1) din Lege pe administratorii societăților comerciale, pe membrii organelor executive, pe membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), pe lichidatori și pe membrii comisiilor de lichidare, precum și pe contabili. Nu toate funcțiile enumerate de Lege și incluse în categoria membrilor organelor de conducere ale debitorului au un rol egal și decisiv în administrarea societății. [1]

Anume după această constatare a urmat § 78 al Deciziei CC, prin care Curtea a pus pe picior de egalitate standardului culpei stabilit de prevederile art. 248 din Legea nr. 149/2012, ca fiind necesar să fie aplicabil și în cazurile prevederilor ce țin de art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012.

Totodată, în cele reținute de către Curte în § 74 al Deciziei emise, s-a notat că echilibrul dintre principii nu trebuie să presupună existența unei sarcini individuale și excesive pentru persoane. Persoanele trebuie să aibă parte de garanții efective și adecvate în eventualitatea abuzurilor (*e.g.*, unii membri ai organelor de conducere nu trebuie să răspundă patrimonial prin acoperirea onorariului și a cheltuielilor administratorului sau lichidatorului atunci când insolabilitatea a fost provocată de alți membri ai organelor de conducere). Chiar dacă persoanele afectate, membrii organelor de conducere și asociații, acționarii sau membrii debitorului, ar avea posibilitatea să dovedească lipsa culpei lor în eventualele proceduri judiciare, prevederile contestate nu-i absolvă de obligația plății onorariului și a cheltuielilor aferente. [1]

În așa mod, iese în evidență clară faptul că sintagma: „în măsura în care le este demonstrată culpa la apariția stării de insolabilitate”, pe care a inclus-o CC în dispozitivul DCC nr. 16/2020, delimitează de fapt nu alt ceva decât răspunderea solidară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil/

falit, față de administratorul autorizat în condițiile stabilite de prevederile art. 70 alin. 13) și art. 32 alin. 2) și art. 247 al Legii nr. 149/2012, culpa cel puțin unuia dintre fiind evidentă reieșind din aplicarea modului de interpretare logică care înglobează regula „*ad-absurdum*”.

De alt fel, cu titlul de exemplu, poate fi examinată situația când în ultimele 24 de luni la conducerea întreprinderii au fost de tot 3 administratori unul dintre care a semnat contractul de locațiune a spațiului pentru birou și ordine de achitare a plăților pentru salariați ne mai semnând alte acte și ne mai înfăptuind alte acțiuni a fost substituit de către administratorul nr. 2, acesta din urmă a semnat un contract de achiziționare a unui lot de mărfuri în mărime de 1 000 000 MDL a efectuat plățile pentru acestea eșalonat dar ne integral și în decurs de aproximativ 6 luni a mai și vândut stocuri precedente iar ulterior a fost substituit cu administratorul nr. 3, acesta din urmă la rândul său, a vândut tot stocul de 1 000 000 MDL achiziționat de către administratorul nr. 2 astfel încât s-a decis că prețul stocului se va achita la scadența termenului de 2 luni din momentul primirii mărfii însă a trecut un an și noul cumpărător al mărfii nu a plătit acest cost, la rândul său, societatea a rămas datoare față de furnizorul care a oferit marfa la momentul în care compania a fost condusă de către administratorul nr. 2, iar acel din urmă furnizor declanșează insolvabilitatea. În asemenea situație: sintagma „*în măsura în care le este demonstrată culpa la apariția stării de insolvabilitate*” din dispozitivul DCC nr. 16/2020, nu ridică semne de întrebare referitor la lipsa sau existența culpei propriu zise, ori culpa din cele relatate mai sus și acceptate de către CC se prezumă expres. Sintagma notată în dispozitivul DCC nr. 16/2020, ridică semn de întrebare doar referitor la faptul cine și în ce proporție concretă din rândul celor din urmă 3 administratori este culpabil ori parțial culpabil de producerea stării de insolvabilitate confirmate prin hotărâre judecătorească irevocabilă? Din speța modelată, este vădit faptul că

administratorul nr. 3 a săvârșit o profundă lipsă de prudență de care, în împrejurările cazului, era evident că trebuia să dea dovadă. Acest lucru se motivează prin faptul că în materie de obligații juridice civile, existe suficiente instrumente care permit asigurarea executării obligațiilor prin constituirea garanțiilor reale sau personale în cel mai rău caz, pentru că este excesiv de riscant să eliberezi marfă de 1 000 000 MDL fără a avea asigurări de rigoare referitor la achitarea prețului acesteia.

În partea legată de contabilii debitorului insolubil e de notat că pe de o parte, în condițiile stabilite de prevederile art. 18 alin. 2) lit. a) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 [16], răspunderea pentru evidența contabilă îi revine administratorului entității. Cu toate acestea însă, reieșind din prevederile art. 338 alin. 2) al Codului Muncii al RM [17], conducătorii unităților și adjuncții lor, șefii serviciilor contabile, contabilii-șefi, șefii de subdiviziuni și adjuncții lor poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului cauzat din vina lor dacă acesta este rezultatul: a) consumului ilicit de valori materiale și mijloace bănești; b) irosirii (folosirii nejustificate) a investițiilor, creditelor, granturilor, împrumuturilor acordate unității; c) ținerii incorecte a evidenței contabile sau al păstrării incorecte a valorilor materiale și a mijloacelor bănești; d) altor circumstanțe, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, dacă statul se adresează în calitate de creditor declanșator al procedurii de insolvabilitate pentru motivul stabilirii prin decizie de control fiscal a erorilor la ducerea contabilității care prin consecință au generat stabilirea unei restanțe anume la plata unui sau altui impozit, atunci contabilul, dacă nu este aceeași persoană care ocupă și funcția de administrator, fără nici o îndoială este culpabil în producerea stării de insolvabilitate al debitorului insolubil. Mai mult ca atât, în asemenea situație, reieșind din faptul că potrivit prevederilor art. 49 alin. 1) lit. g) al Legii privind societățile cu răspundere limitată nr. 135

din 14.06.2007 [18], pe sarcina adunării generale a asociațiilor și de competența lor exclusivă este aprobarea bilanțului contabil anual, atunci în cazul în care în temeiul unui bilanț eronat aprobat sau agreeat de către asociat se generează insolvabilitatea, răspunderea se va extinde și pe cel din urmă asociat sau asociații. Dacă debitorul insolvabil nu prezintă organelor de resort bilanțul contabil anual, atunci consider că răspunderea pentru acest fapt de asemenea i s-ar putea imputa asociatului în cazul în care asociatul nu va opune faptul că bilanțul contabil a fost aprobat de către el însă, administratorul societății și contabilul, nu și-au existat obligația de prezentare a acestuia în adresa organului de resort.

În afara celor expuse mai sus, o dată cu intrarea în vigoare a CC RM Modernizat, la secțiunea care reglementează răspunderea delictuală, în art. 2018 a fost introdus un nou instrument care ar putea extinde odată în plus răspundere peste contabil. Astfel, potrivit prevederilor art. 2018 al CC RM Modernizat, prejudiciul suferit de o persoană ca urmare a luării de către ea a unei decizii încrezându-se, în mod rezonabil, pe o consultație incorectă sau o informație incorectă se repară dacă: a) consultația sau informația este furnizată de către un profesionist în cadrul activității sale; și b) cel care a oferit consultația sau informația cunoștea sau trebuia în mod rezonabil să cunoască că destinatarul consultației sau al informației se va baza pe ea la luarea acelei decizii.

Prin urmare, este vădit că contabilul-șef, în contextul redacției art. 2018 al CC RM, este un profesionist responsabil pentru ceea ce face, chiar dacă este angajat la întreprindere în baza unui contract de prestări servicii și nu în baza unui contract individual de muncă.

Pe lângă cele expuse până aici, este important de menționat asupra faptului că CC prin Decizia nr. 16/2020 totuși nu a interpretat legea într-un mod sistemic care descrie oportunitatea aplicării sale, în special în cazul normelor de trimitere de referire și în

alb, care dobândesc conținutul deplin prin realizarea interpretării sistemice. [13]

În acest sens, era oportun ca în textul Deciziei CC nr. 16/2020, Curtea să explice că în condițiile stabilite de prevederile art. 66 alin. 1) lit. a) și prevederile art. 114 alin. 1) al Legii nr. 149/2012, constituie prerogativa exclusivă a administratorului insolvabilității/lichidatorului, stabilirea persoanelor cărora le-ar fi imputabile premisele angajării răspunderii în condițiile legii în general, și în special în condițiile stabilite de prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, instanța ne fiind investită cu atribuția de a stabili dacă este sau nu este culpabil un membru al organului de conducere sau altul, de producerea stării de insolvabilitate al debitorului.

O explicație similară dar legată de exercitarea controlului asupra admiterii creanțelor față de patrimoniul debitorului insolvabil, Curtea a efectuat prin § 33 al Deciziei Nr. 150 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 [19] notând că, verificarea legitimității creanțelor față de debitor, este prerogativa lichidatorului, instanțele de insolvabilitate ne fiind investite cu asemenea atribuții.

În contextul celor relatate, în vederea realizării **obiectivului nr. 2** pe care l-am trasat *supra*, este oportun de concluzionat următoarele:

1. Atât în accepția legală, cât în și cea doctrinară, noțiunea de „culpă” poate îmbrăca forma neglijenței sau imprudenței. Însă, ca fiind parte componentă a vinovăției, culpa se plasează diametral opus cu intenția directă și intenția indirectă, care de asemenea sunt părți componente ale vinovăției și, cel puțin *ad literam*, nu întrunesc condiția de trecere a cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere. De altfel, se ridică întrebarea cum trebuie să procedeze instanța de insolvabilitate dacă administratorul autorizat va demonstra nu culpa dar intenția membrilor organelor de conducere în producerea stării de insolvabilitate a

întreprinderii? Despre acest lucru DCC nr. 16/2020 tace.

2. Stabilirea persoanei concret culpabile din rândul celor indicate în art. 247 al Legii nr. 149/2012 reieșind din cercetarea registrelor de resort, constituie prerogativa exclusivă a administratorului autorizat instanța având doar un rol de supraveghere și constatare a faptului dacă o asemenea persoană este sau nu stabilită și care este ea? Bine înțeles, că acest exercițiu se va realiza de către administrator foarte simplu în cazul în care administrator, fondator și contabil al debitorului falit este o singură persoană fizică. În cazul în care sunt mai multe persoane, testul culpabilității acestora va fi mai complicat dar oricum posibil de realizat fără nici o îndoială.

3. În sensul concluziei indicate în pct. 2 de mai sus, la emiterea Deciziei nr. 16/2020 CC urma să țină cont de jurisprudența sa precedentă materializată prin Decizia Nr. 150 din 26.12.2019.

4. Pentru încasarea cheltuielilor procesului de insolabilitate în cazurile indicate în art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, la momentul constatării mai multor membri a organelor de conducere culpabile de insolabilitatea debitorului, se impune necesitatea elaborării unui mecanism legal mai clar de extinderea acestor din urmă cheltuieli în mod solidar peste persoanele indicate în art. 247 al Legii nr. 149/2012, reieșind din faptul că conceptul de „măsură a culpei” expus în dispozitivul DCC nr. 16/2020 nu este unul absolut.

5. În cazul în care la conducerea întreprinderii întotdeauna sau cel puțin în ultimele 24 de luni până la intentarea procesului a fost un singur administrator, atunci aplicarea prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, se efectuează integral în raport cu acesta din urmă, luându-se drept temei circumstanțele de fapt concret relatate de către administratorul autorizat, în cumul cu prevederile art. 55 al Constituției RM, potrivit căruia, orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu

bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile altora. Prin urmare, membrul organului de conducere atunci când a acționat, trebuia să ia în considerare faptul că eventual l-ar putea prejudicia pe administrator autorizat.

În vederea realizării **obiectivului nr. 3** pe care l-am trasat supra, este necesar de trecut în revistă practicile judecătorești potrivit cărora administratorii autorizați sunt în opinia autorului prezentului studiu lezați în drepturile sale fundamentale. În acest sens, este oportună examinarea dosarului de insolabilitate aflat pe rolul instanței din Chișinău și anume cauza SRL „Viveal Consulting” vs ICS „Aghis Nistru” SRL. Prin conținutul încheierii emise de către instanța de insolabilitate la data de 24.11.2020 [20, 30], s-a respins cererea lichidatorului SRL ”Aghis-Nistru”, cu privire la aprobarea și încasarea remunerației pentru executarea funcției de lichidator al SRL ”Aghis-Nistru” și încasarea sumei de 62 640 lei. În motivarea încheierii emise, judecătorul Gheorghe Mîțu, a explicat faptul că la materialele cauzei lipsesc cu desăvârșire probe care să confirme culpa membrilor organului de conducere în contextul DCC nr. 16/2020. Același judecător, a emis o altă încheiere motivată exact la fel și pe cauza SRL Umav Trans vs SRL A&B Logistic Grup. [10, 30]

În alt caz, confruntat personal de către autorul prezentului articol, judecătorul instanței de insolabilitate din Chișinău Nicolae Șova, de asemenea, nu a admis cerința privind încasarea onorariului și a cheltuielilor procesului în favoarea administratorului autorizat Marian Nicolae, care gestionează o procedură de faliment simplificat din anul 2017 până în prezent, reieșind din faptul existenței unor cereri de validare a poprii ne examinate, suportând cheltuieli de cel puțin 6000 MDL dintre care s-au cerut numai 2 609,5 MDL pentru logistică, raport de audit și altele și rămânând a fi cu zero MDL încasați și bani ratați. Judecătorul Nicolae Șova și-a motivat încheierea pe lipsa culpei părâtului ce necesita a fi demonstrată în

contextul DCC nr. 16/2020. [27] Vom vedea cum se va pronunța Curtea de Apel Chișinău la examinarea recursului.

În afara practicilor relatate până aici, judecătorul Gheorghe Mîțu, pentru o perioadă de observație care a durat peste 90 de zile, a acordat administratorului autorizat o remunerație în mărime de doar 4 752,35 MDL, iar Curtea de Apel Chișinău a tolerat această încheiere ilegală prin menținerea ei [22, 30, 32], ceea ce constituie o încălcare flagrantă și vădită a drepturilor administratorului autorizat.

În pofida faptului că, la desemnarea administratorului provizoriu, în condițiile stabilite de prevederile art. 5 alin. 5) lit. c) al Legii nr. 149/2012, instanțele de insolvabilitate sunt obligate să desemneze administratorul provizoriu dar și să fixeze concomitent remunerația lui conform prevederilor art. 25 alin. 6) al Legii nr. 149/2012, în practică acest lucru nu se întâmplă. În asemenea situații, se impune necesitatea de a insista la emiterea unei hotărâri suplimentare în condițiile stabilite de prevederile art. 250 alin. 1) lit. c) al Codului de Procedură Civilă al RM potrivit căruia instanța pronunță o hotărâre suplimentară în cazul în care, nu a rezolvat problema repartizării între părți a cheltuielilor de judecată care li se cuvin. [31] Prin consecința stabilirii concomitente cu desemnarea administratorului provizoriu a onorariului pentru perioada de observație, acesta din urmă va lua decizia pentru sine însuși dacă este sau nu este oportun să lucreze în perioadă de observație de 90 de zile pentru 4 752,35 MDL. Dacă va accepta va lucra, dar dacă nu, va înainta cerere de demisie și va oferi posibilitate să lucreze celui care va accepta. Prin încheierea suplimentară este necesar doar să se stabilească onorariul pentru perioada de observație și nimic alt ceva. Din contul cui el va fi încasat, participanții la proces vor stabili la scurgerea perioadei de observație care va arăta sunt sau nu sunt careva active în patrimoniul debitorului.

Dacă odata cu emiterea încheierii de desemnare în calitate de administrator provizoriu instanța ar fi res-

pectat litera legii și ar fi fixat și onorariul pentru perioada de observație, atunci în cazul onorariilor de 3000 MDL – 4000 MDL, unui administratori probabil nu s-ar fi reținut deloc, și ar fi înaintat cerere de demisie a doua zi. Nu este motivant deloc în opinia autorului prezentului articol să te ții responsabil de perioada de observație a unui debitor falit pe cursul unui termen de plus minus 90 de zile, să stai în tot acest timp la cheremul organelor de resort care exercită control asupra activității debitorului falit, iar la sfârșit să i-ai o remunerație de 4000 MDL.

Din aceste considerente, pentru motivul lipsei certitudinii de a recupera cheltuielile procesului, administratorii autorizați depun cereri de demisie dar și aici apar noi probleme legate de libertatea de a munci, cu toate că activitatea administratorului autorizat, nu este reglementată de normele dreptului muncii.

Astfel, administratorilor autorizați li se resping cererile de demisie de către instanțele de insolvabilitate, ceea ce ridică suspiciuni referitor la lipsa sau existența unor ingerințe ne proporționale în dreptul lor la muncă ori, activitatea liber profesioniștilor de asemenea este o muncă care pur și simplu este reglementată de alte norme legale. În acest sens este oportună trimiterea la cauza SA Viccon vs SRL Lauradis unde prin încheierea nr. 2i-947/2018 din 15.05.2019, administratorului autorizat care și-a motivat cererea de demisie pe lipsa perspectivei de a-și recupera cheltuielile procesului, demisia i s-a respins. [23, 30, 32]

Termenul *muncă* în accepția art. 4 al Convenției CEDO înseamnă că orice activitate fizică și orice alt tip de activitate sau serviciu. [33, p. 541]

În cauza CEDO Puziinas c. Lituaniei, Curtea a notat că activitatea liber profesioniștilor nu constituie muncă forțată în contextul art. 4 al CEDO doar în cazul în care această activitate este remunerată în mod rezonabil pentru ca liber profesionistul să nu suporte pierderi. [33, p. 542]

Pe lângă obligația negativă pe care o au statele de a nu supune o persoană la muncă forțată sau obli-

gatorie, acestea au și obligația pozitivă de a proteja persoana de a fi supusă muncii forțate sau obligatorii de către agenți ai statului sau de către persoane private (Siliadin c. Franței; Rasnev c. Ciprului și Rusiei). [33, p. 543]

Astfel, în cercetările de ulterior, urmează a fi exercitat un control suplimentar asupra ingerințelor admise de către instanțele de insolvență de prim nivel în libertatea de a munci de care dispune administratorul autorizat atunci când nu se simte motivat economic pentru efortul depus, înaintează demisia dar instanța îl obligă să lucreze în aceste din urmă condiții economice dezavantajoase. Întrebarea cheie este: dacă sunt sau nu sunt aceste ingerințe proporționale în contextul prevederilor art. 54 al Constituției RM?

Potrivit unor reglementări Europene recente în materia procedurilor de restructurare de insolvență și de remitere de datorie, prin Directiva UE 2019/1023 din 20.06.2019, la art. 27 care reglementează supravegherea și remunerarea practicienilor în insolvență, la aliniat 4) se notează că: statele membre se asigură că remunerarea practicienilor este reglementată prin norme care sunt conforme cu obiectivul unei finalizări eficiente a procedurilor. [34, 30]

Alte neclarități ce reies din conținutul practicilor judiciare, rezidă în disonanțele ce țin de lipsa clară a unor viziuni uniforme care se exprimă în cauze cu particularități absolut asemănătoare, chiar și de către complete de judecată cu aceeași componență nominală. În acest sens, într-o cauză, același complet al Curții de Apel Chișinău acceptă tacit aplicarea prevederilor indicate în art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 în cauzele de faliment simplificat [24, 30], iar în altă cauză, spune clar că prevederile indicate în art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 în cauzele de faliment simplificat nu se aplică [25, 29, 30], atunci când Curtea Supremă de Justiție nu a relatat de pe vremea de când examina în ordine de recurs cauzele de insolvență, faptul că art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 nu

este aplicabil falimentului simplificat, expunându-se printr-o încheiere emisă recent, ce e drept fără a intra în fondul cauzei. [26, 30]

În opinia autorului prezentului studiu, art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 fără nici o îndoială este aplicabil în cauzele de faliment simplificat. Acest lucru iese în evidență prin interpretarea sistemică a legii insolvenței fără a cita acum textul concret al acesteia din motivul lipsei de spațiu. În special este necesar de examinat art. 2, care reglementează noțiunea de faliment simplificat, art. 134 alin. 1) lit. b), care reglementează cazurile de intrare în faliment simplificat, art. 70 alin. 13) propriu zis și poziționarea reglementărilor aferente procedurii falimentului simplificat în contextului Legii nr. 100/2017. [40]

În pofida tuturor aprecierilor eronate ale instanțelor de insolvență de prim nivel, îmbucurător este faptul că Curtea de Apel Chișinău, în comparație cu instanțele de insolvență de prim nivel, percepe totuși corect că încasarea remunerației din contul membrilor organelor de conducere nu este condiționată de stabilirea culpei acestora prin atragerea lor la răspundere subsidiară. [28, 30]

În contextul celor relatate, în vederea realizării **obiectivului nr. 3** pe care l-am trasat *supra*, concluzionăm următoarele:

1. Se intuiește că în condițiile descrise până aici și prin consecința unor asemenea tratamente judiciare, administratorii autorizați, dacă nu toți, atunci o bună parte, își pierd interesul economic față de continuarea profesiei.

2. Se impune necesitatea de conturat care drepturi fundamentale li se încalcă concret, și de intrat în esența modului de remediere a acestor din urmă încălcări stabilite.

3. Se impune necesitatea de formulat recomandări clare pentru instanțele judecătorești în partea legată de aplicarea legii la emiterea încheierilor privind încasarea onorariilor pentru perioada de observație precum și încheierilor privind trecerea acestor cheltuieli pe

sarcina organelor de conducere în condițiile stabilite de prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, atât în partea ce ține de mărimea onorariilor ce se cuvin administratorilor autorizați pentru exercitarea atribuțiilor pe perioada de observație și pe perioada de faliment simplificat, cât și în partea ce ține de durata plafon pentru care încasarea acestor onorarii poate fi pretinsă.

4. Se impune necesitatea concretizării unor soluții alternative pentru administratorii autorizați în cazul în care remediarea problemelor curente legate de violarea drepturilor sale fundamentale nu se va reuși a fi efectuată la nivel național.

5. În scopul evitării confuziilor de ulterior, precum și în scopul aplicării prevederilor art. 4 alin. 4) al CC RM, potrivit căruia, la interpretarea și aplicarea legislației civile se ține cont de nevoia de a promova aplicarea uniformă a dispozițiilor legale, buna-credință, precum și certitudinea juridică, se impune necesitatea obligatorie de formulare în adresa Curții Supreme de Justiție a unei cereri privind emiterea avizului consultativ în condițiile stabilite de prevederile art. 12¹ al CPC RM, cu formularea întrebării dacă: prevederile art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, se aplică sau nu se aplică procedurilor de faliment simplificat. Fără un asemenea document, nu va fi posibil de obținut un răspuns cert și uniform pentru toate cazurile ulterioare.

În vederea realizării **obiectivului nr. 4** pe care l-am trasat *supra*, e de notat asupra faptului că: justificarea percepției corecte de către instanțele de insolvabilitate a dispozitivului Deciziei CC nr. 16/2020 precum și modul corect de aplicare a acesteia la soluționarea cererilor privind trecerea cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere, se regăsește în Deciziile emise de către instanțele de insolvabilitate ierarhic superioare. Problema însă rămâne a fi actuală în partea legată de mărimea onorariilor administratorului autorizat care se diminuează ilegal și ilegalitatea de diminuare este tolerată de către Curțile de Apel.

Astfel, în vederea realizării prezentului obiectiv, concluzionăm următoarele:

1. În pofida tuturor aprecierilor eronate ale instanțelor de insolvabilitate de prim nivel, îmbucurător este faptul că Curtea de Apel Chișinău în comparație cu instanțele de insolvabilitate de prim nivel percepe totuși corect că încasarea remunerației din contul membrilor organelor de conducere nu este condiționată de stabilirea culpei acestora prin atragerea lor la răspundere subsidiară. [28, 30]

2. Onorariile de 3000 MDL – 4000 MDL, ba chiar poate nici de 10 000 MDL pentru perioada de observație, nu sunt conforme cu obiectivul unei finalizări eficiente a procedurilor sub nici un pretext, atâta timp cât legea oferă alte sume. Prin urmare, administratorului autorizat trebuie să i se ofere cu titlul de onorariu exact acele sume bănești care i se cuvin, reieșind din prevederile art. 25 alin. 6) și art. 70 alin. 3) al Legii nr. 149/2012 în raport cu perioada totală de derulare a procesului de insolvabilitate. Dacă un asemenea mod de calcul al onorariului ce i se cuvine administratorului autorizat se va califica drept unul disproporționat, atunci este oportun de stabilit cu titlul de propunere *de lege ferendae* un eventual plafon maxim al termenului pentru care ar putea fi calculate sumele numite în pofida faptului că unele proceduri în faliment, care nu pot dura mai mult de 24 de luni durează și câte 48 de luni. Cert însă este faptul că, în modul descris mai sus în partea ce ține de sumele onorariului pentru perioada de observație, dar și pentru faliment simplificat, lucrurile nu mai pot continua în acest fel.

În vederea realizării **obiectivului nr. 5** pe care l-am trasat *supra*, e de notat faptul că, în mod obligatoriu, se impune necesitatea determinării unor soluții alternative pentru administratorii autorizați în vederea protecției drepturilor și intereselor ce le sunt garantate la nivel internațional, în cazul în care practica judecătorească existentă la momentul de față, va continua să lezeze drepturile acestora în modul descris în prezentul studiu.

În acest sens, este important de reiterat asupra faptului că doctrina și legislația națională definește dreptul de proprietate ca pe fiind drept subiectiv ce conferă titularului exercitarea în putere proprie și în interes propriu a atributelor de posesiune, folosință și dispoziție asupra bunurilor sale în limitele stabilite de lege, ceea ce se regăsește și în prevederile art. 500 alin. (1) din CC RM Modernizat. [35, p. 51, 30]

Garanția oferită de Constituția RM în privința dreptului de proprietate vine să excludă posibilitatea îngrijirii prin intermediul instrumentelor economice și sociale a dreptului de proprietate de către stat. Dispozițiile art. 46 din Constituție obligă statul și ceilalți titulari ai puterii publice să respecte proprietatea și să se abțină de la orice acțiune ce ar aduce atingere acestui drept. [36, p. 204, 30]

Noțiunea de „bun”, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, are o semnificație autonomă față de semnificațiile date acestui termen de către legislațiile naționale, ce nu se limitează doar la proprietatea asupra unor bunuri corporale. În sensul Convenției Europene, noțiunea de bunuri cuprinde: bunurile mobile, bunurile imobile, alte drepturi reale dar și „speranța legitimă” de a obține un avantaj patrimonial. [30]

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în plângerile întemeiate pe dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, în cauza CEDO Kopeccky c. Slovaciei, analizează dacă reclamantul are un „bun actual” sau o creanță în baza căreia reclamantul să poată pretinde că are o „speranță legitimă” de a obține un drept de proprietate, aplicând principiul conform căruia „o creanță nu poate fi considerată drept o valoare patrimonială decât atunci când are o bază suficientă în dreptul intern”. [37, 30]

În cauza Beian c. României (nr.1), Curtea a constatat că reclamantul avea o „speranță legitimă” de a obține recunoașterea creanței (constând în drepturile recunoscute de Legea nr. 309/2002, respec-

tiv o indemnizație lunară, gratuitatea tratamentului medical și scutirea de la plata taxei de abonament la radio și TV), în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, deoarece drepturile pretinse de reclamant sunt prevăzute de legislația națională (în speță Legea nr. 309/2002), constituie drepturi patrimoniale, iar reieșind din jurisprudența națională exista o practică de recunoaștere a acestor drepturi. [38, p. 30, 50]

În spețele examinate în prezentul articol, în partea legată de onorariile ce i se cuvin administratorilor autorizați pentru desfășurarea activității în perioada de observație, dar și în cea de faliment simplificat, reieșind din faptul că prevederile legale stabile în textele art. 25 alin. 6), art. 32, art. 70 alin. 4) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 oferă administratorilor autorizați o previzibilitate absolut clară în ceea ce privește veniturile la care mizează aceștia din urmă, prin consecința efortului depus „speranța legitimă” de a obține ceea ce li se cuvine administratorilor autorizați cu titlul de onorariu, în proporția promisă de lege, înglobează fără nici o îndoială noțiunea de „bun” al administratorului autorizat în contextul prevederilor art. 1 Protocol 1 CEDO.

Astfel, prin diminuarea nejustificată a onorariilor administratorilor autorizați, instanțele naționale violează flagrant dreptul de proprietate al administratorilor autorizați garantat prin Convenție, precum nu respectă și principiul previzibilității legii care este parte componentă a principiului securității raporturilor juridice ce reiese din preambulul Convenției CEDO ca parte integrantă a moștenirii acesteia de către statele membre.

Anume în așa mod, concomitent cu dreptul de proprietate al administratorilor autorizați garantat de prevederile art. 1 Protocol 1 CEDO, se violează și dreptul la un proces echitabil garantat de prevederile art. 6 § 1 CEDO.

În vederea exercitării controlului asupra acestei opinii, rămâne nu alt ceva decât întocmirea unei plângeri în fața CEDO care în opinia autorului prezentului

articol are foarte mari șanse de succes. Referința la formularul plângerii se indică în prezentul studiu [21] însă, e bine de întreprins toate măsurile posibile prin intermediul cumulării colective a forțelor astfel încât problema totuși să se remedieze la nivel național și judecătoria instanțelor de insolvabilitate să ia act de alerta administratorilor autorizați.

În contextul celor relatate în vederea realizării **obiectivului nr. 5** pe l-am trasat *supra*, este oportun de concluzionat următoarele:

1. În pofida micșorării nejustificate a onorariilor nu este oportun de renunțat la profesie. Se recomandă cumularea forțelor și declanșarea meselor rotunde cu pe ordinea de examinare a cărora, va fi pusă necesitatea stringentă de soluționare a problemei legate de trecerea onorariilor administratorilor autorizați pe sarcina organelor de conducere, precum și problemelor legate de stabilirea mărimii concrete a acestor din urmă onorarii chiar dacă legea deja le-a stabilit. De asemenea, pe ordinea de zi a meselor rotunde urmează a fi soluționată problema legată de ne încasarea efectivă a onorariilor adjudecate de către administratorii autorizați având în vedere faptul că la momentul de față, titlurile emise de către instanțele judecătorești în favoarea administratorilor autorizați nu se execută cu anii și nu se știe dacă vor fi sau nu executate vreodată în general.

2. Reieșind din practicile judecătorești examinate la realizarea obiectului cu nr. 3 al prezentului studiu, deducem că actele judecătorești emise de către instanțele de insolvabilitate la momentul de față conturează o problemă gravă care se extinde asupra întregului sistem ce încadrează procedurile de lichidare iar prin consecință suferă toată breasla administratorilor autorizați din Republica Moldova.

3. În condițiile stabilite de prevederile Regulamentului Curții Europene a Drepturilor Omului din 01 ianuarie 2020 [39, 30], și anume art. 64 alin. 1) Curtea poate decide să aplice procedura hotărârii-pilot și să pronunțe o *hotărâre-pilot* atunci când faptele aflate la originea unei cereri introduse în fața

sa indică existența, în partea contractantă în cauză, a unei probleme structurale sau sistemice ori a unei alte disfuncționalități similare care a condus sau poate conduce la introducerea altor cereri similare.

4. Această cale însă, ca fiind ultimă instanță, este una deloc dorită în opinia autorului prezentului articol deoarece, până la soluționarea plângerilor de către CtEDO vor trece ani buni, fără a fi stabilitate o claritate în ceea ce i se cuvine administratorului autorizat cu titlul de remunerație pentru munca depusă.

Concluzii generale

1. Prin dispozitivul DCC nr. 16/2020 nu s-a pus la îndoială faptul că membrii organelor de conducere suportă cheltuielile procesului în cazul în care debitorul falit nu are bunuri, însă deschisă a rămas întrebarea legată de proporția echitabilă care se extindă pe sarcina lor în funcție de culpa fiecăruia dintre ei. Prin urmare, DCC nr. 16/2020 poate fi aplicată doar în situația în care se certifică faptul că rândul membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil a fost ocupat de către persoane diferite.

2. Dacă debitorul falit are un singur fondator, aceeași persoană a întrunit și calitatea de administrator pe parcursul întregii perioade și eventual calitatea de contabil, atunci fără nici o îndoială precum și fără necesitatea existenței temeiurilor de tragere la răspundere subsidiară al acestuia, toate cheltuielile procedurii cad pe sarcina acestuia din urmă fără a fi necesară trimiterea la DCC nr. 16/2020.

3. Nu este necesară nici măcar existența cererii privind emiterea hotărârii și nici hotărârea propriu zisă privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil pentru ca să se aplice prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 la momentul în care se solicită trecerea achitării onorariului administratorului autorizat și a cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de conducere.

4. Culpă persoanei vinovate de producerea stării de insolvabilitate a debitorului, apare de drept concomitent cu emiterea hotărârii irevocabile în acest sens și se stabilește nemijlocit de către administratorul autorizat, prerogativa exclusivă a căruia constituie acest lucru.

5. Culpă persoanei vinovate de producerea stării de insolvabilitate a debitorului, poate fi stabilită în orice moment din data declanșării procesului de insolvabilitate și până la data încetării lui.

6. Culpă persoanei vinovate de producerea stării de insolvabilitate a debitorului se stabilește prin orice act de procedură emis de către administratorul autorizat în acest sens (raport, declarație, notificare etc.).

7. În cazul în care este vorba de răspunderea solidară a membrilor organelor de conducere, culpa de asemenea se stabilește de către administratorul autorizat demonstrându-se mărimea acesteia care se extinde pe fiecare membru al organului de conducere în parte. La rândul său organele de conducere sunt în drept să se opună constatărilor efectuate de către administratorul autorizat prin invocarea probelor că nu sunt culpabile și nu poartă răspundere solidară cu celălalt membru. Solidaritatea răspunderii membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil, apare indiferent de măsura culpei care se extinde peste aceștia din urmă, fiind suficientă doar demonstrarea faptului admiterii unei sau altei neglijențe sau imprudențe care a generat producerea stării de insolvabilitate a debitorului indiferente de gravitatea acesteia.

8. Considerăm că prezentul articol constituie un ghid de referință pentru întocmirea cererilor de recurs împotriva actelor judecătorești emise de către instanțele de insolvabilitate de prim nivel, în cazurile în care onorariile administratorilor autorizați pentru activitatea acestora în perioada de observație și procedurile de faliment simplificat sunt diminuate, precum și nu sunt trecute spre achitare în sarcina membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil.

Recomandări

1. Se impune necesitatea emiterii de către Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova a unor norme de bune practici care urmează a fi dezbătute inclusiv cu implicarea corpului judecătoresc, cu punerea lor în aplicare ulterioară absolut uniformă.

2. Se impune necesitatea cercetării detaliate a practicilor internaționale în contextul Directivei UE 2019/1023 din 20.06.2019 pentru ca să se elaboreze un mecanism funcțional și cert aplicabil pentru administratori autorizați în partea ce ține de încasarea onorariilor ce li se cuvin pentru eforturile depuse în cadrul perioadelor de observație și procedurilor de faliment simplificat.

3. Este oportun de exercitat un control suplimentar asupra ingerințelor admise de către instanțele de insolvabilitate de prim nivel în libertatea de a munci, de care dispune administratorul autorizat atunci când nu se simte motivat economic pentru efortul depus și înaintează demisia, dar instanța îl obligă să lucreze în aceste din urmă condiții economice dezavantajoase. Întrebarea cheie este: dacă sunt sau nu sunt aceste ingerințe proporționale în contextul prevederilor art. 54 al Constituției RM?

4. Se impune necesitatea stabilirii surselor de finanțare și elaborării unor modalități de finanțare din bugetul de stat a activității lichidatorilor care drept exemplu nu vor depăși o durată de 4 luni de activitate în procedurile de faliment simplificat indiferent de persoana declanșatorului acestor din urmă proceduri, care se vor aloca administratorilor autorizați pentru lucru efectuat reieșind din modificarea legii bugetului de stat.

5. Se impune necesitatea stabilirii surselor de finanțare și elaborării unor modalități de achitare din bugetul de stat, a onorariilor datorate administratorilor autorizați în temeiul titlurilor executorii deja obținute care concomitent se confirmă ca fiind imposibile de executat de către executorii judecătorești, cu cedarea

ulterioară a creanțelor administratorilor autorizați ce reies din cele din urmă titluri executorii în favoarea statului contra sumelor obținute în schimb din bugetul de stat.

Bibliografie

1. Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 16 din 09.06.2020 privind exercitarea controlului constituționalității preve. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 165-176 art 79 din 10.07.2020.
2. Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 193-197/663 din 14.09.2012.
3. MARIAN, Nicolae, PLOTNIC, Olesia. Participanții la procesul de insolvență derulat în Republica Moldova. În: *Revista Națională de Drept*, nr. 1-3 (231-233) din 2020, p.30.
4. Numărul administratorilor autorizați în RM la data de 30.11.2020. <http://uaam.md/about-uaam-2/auth-admins-2> (Vizitat la 30.11.2020).
5. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.78/140 din 29.03.2016.
6. Sfânt – în accepția nr. 3 a dicționarului explicativ al limbii române, ceea ce se cuvine, cinstit. [online] Disponibil: <https://dexonline.ro/definitie/sf%C3%A2nt> (vizitat la data de 03.12.2020).
7. Convenția din 04.11.50 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.1997. În vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997. În: *Tratate internaționale*, nr. 1/341 din 1998.
8. Codul Jursidicției Constituționale, nr. 502-XIII din 16.06.95. În: *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr.53-54/597 din 28.09.1995.
9. Codul Civil al RM. Nr. 1107 din 06.06.2002. Republicat în: *Monitorul Oficial al R. Moldova* nr.66-75 din 01.03.2019, art. 132.
10. Încheiere a Judecătorei Chișinău (sediul central), Dosar nr. 2i-1567/18. [online]. Disponibil: fca65d93-d368-

4829-9ab2-f7ccf53a44a8 (justice.md) (Vizitat la data de 30.11.2020).

11. NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a dreptului și statului. Chișinău: Bons Offices, 2006, 422 p.
12. Principiile logicii: <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/logica-juridica/principiile-logice/> (Vizitat la data de 02.12.2020).
13. ARAMĂ, E., CIOBANU, R. Metodologia dreptului: (Sinteze pentru seminar); Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Teoria și Istoria Dreptului. – Chișinău: CEP USM, 2011, 166 p.
14. Cod Civil al Republicii Moldova în vigoare până la data de 01.03.2019. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 82-86 art. 661 din 22.06.2002.
15. BRUMĂ, S. Evoluția reglementărilor în materia răspunderii juridice civile delictuale. Chișinău: Grafema libris, 2014, 222 p.
16. Legea nr. 287 din 15.12.2017 a contabilității și raportării financiare. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 1-6 art.22 din 05.01.2018.
17. Codul Muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 159-162 art.648 din 29.07.2003.
18. Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 127-130 art. 548 din 17.08.2007.
19. Deciziei Nr. 150 din 26.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.36-43 art.32 din 07.02.2020.
20. Încheierea nr. 2i-49/18 din 24 noiembrie 2020. Cauza SRL Viveal Consulting vs ICS Aghis Nistru SRL. 2daa7-b3c-f436-42a2-a8b5-fe656ae9751c (justice.md) (Vizitat la data de 30.11.2020).
21. Formular de cerere pentru sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului. [online] Disponibil: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/rum&c=> (Vizitat la data de 03.12.2020).
22. Decizia nr. 2rci-253/18 din 07 martie 2019. Cauza: SRL Medalmir vs SRL Daniliud Cons. https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f12b1885-1f56-e911-80d8-0050568b7027 (Vizitat la data de 01.12.2020).

23. Încheierea nr. 2i-947/2018 din 15.05.2019. Cauza: SA Viccon vs SRL Lauradis. https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5f870ced-508c-e911-80d7-0050568b021b (Vizitat la data de 01.12.2020).

24. Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2rci-195/20 din 14 iulie 2020. Cauza Pogranicinii Sergiu vs SC Radogarant SRL. https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3de6c5b8-8c59-47b2-af99-8884795d82b6 (Vizitat la data de 30.11.2020).

25. Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2rci-285/20 din 13 octombrie 2020. Cauza Selevestru Irina vs SRL Valsigudo. 23cac85c-ebel-4c04-a57d-815bbe926c5f (justice.md) (Vizitat la data de 30.11.2020).

26. Încheierea Curții de Supreme de Justiție 2rci-45/19 din 23 decembrie 2019. Cauza CA Donaris Vienna Insurance Group SA vs SRL Semasig Prim, lichidator Mutruc Vitalie, Nicolai Covalschi și Serghei Covalschi. search_col_civil.php (csj.md) (Vizitat la data de 02.12.2020).

27. Încheierea Judecătoriei Chișinău nr. 2i-1134/18 din 27 octombrie 2020. Cauza de insolvabilitate a SRL SV „MARFTRANS”, lichidator Marian Nicolae vs Coșer Tatiana. De urmărit portalul național al instanțelor judecătorești. La zi încheiere nu este publicată. <https://jc.instante.justice.md/ro/court-sentences> (Vizitat la data de 02.12.2020).

28. Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2rci-220/20 din 30 iunie 2020. Cauza Guliev Nazim vs SRL Gvozdica CP b7d84db5-6d25-4c60-8234-595a9199caf8 (justice.md) (Vizitat la data de 30.11.2020).

29. Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2rci-327/20 din 10 noiembrie 2020. Cauza de insolvabilitate a SRL „Fast Grup”, lichidator Selevestru Irina vs Ungureanu Eugeniu. https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/ddffb002-b830-4a45-8b38-4478c007edcd (Vizitat la data de 03.12.2020).

30. Aportul la selectarea și certarea practicilor judecătorești, cercetarea parțială a metodologiei interpretării legilor precum și cercetarea doctrinei legate de noțiunea de „bun” în accepția Convenției pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, cercetarea altor surse informaționale pentru elaborarea prezentului studiu, a fost efectuată de către juristul Nicolae Sîmzînici, masterand al facultății de drept al Universității de Stat din Moldova.

31. Opinie expusă de către administratorul autorizat, avocat, doctor în drept Carolina Catan la care mă raliez pe deplin.

32. O practică judecătorească inechitabilă în opinia autorului care s-a extins peste administratorul autorizat. Informațiile legate de existența actelor judecătorești pe portalul național al instanțelor judecătorești, oferite nemijlocit de către administrator.

33. Bunea D.C. ș.a. Dicționar de drepturile omului. București: C.H. Beck, 2013, 958 p.

34. Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența) (Text cu relevanță pentru SEE.). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/18 din 26.6.2019. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=RO> (Vizitat la data de 03.12.2020).

35. BAIEȘ, S., VOLCINSCHI, V., BĂIEȘU, A. ș.a. Drept Civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, vol. II, 521 p.

36. TĂNASE, AL., SECRIERU, R., STRULEA, M. ș.a. Compendiu al jurisprudenței Curții Constituționale a RM. București: Wolters Kluwer România, 2017, 537 p.

37. Cauza CEDO Kopecky c. Slovaciei, nr. 44912/98, hotărâre din 28 septembrie 2004.

38. CROITORU, M.-S. Dreptul de proprietate în jurisprudența CEDO. București: Ed. Hamangiu, 2010, 434 p.

39. Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului din 01 ianuarie 2020. Strasbourg. [online] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ROM.pdf (Vizitat la data de 03.12.2020).

40. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7-17 art.34 din 12.01.2018.*